

Aplicación de Redes Bayesianas a la evaluación de riesgos del emplazamiento geológico de CO₂ en Lopín, España.

Application of Bayesian Networks to the Risk Assessment of the CO₂ Geological Site at Lopín, Spain.

A. Hurtado¹, S. Eguilior¹ y F. Recreo¹

¹ CIEMAT, Avda. Complutense 40, 28040 Madrid. Sonsoles.eguilior@ciemat.es , Antonio.hurtado@ciemat.es

Palabras clave: CO₂ Geological storage, Saline aquifer, Risk assessment, Bayesian Belief Networks.

Resumen

Este artículo presenta el uso de Redes Bayesianas de Creencias (BBN) para evaluar el riesgo ambiental en el almacenamiento geológico de CO₂ (Kaikkonen *et al.*, 2021) dentro del contexto del cambio climático. La BBN estima el riesgo para la salud, seguridad y medio ambiente (HSE) por fuga de CO₂ inyectado en acuíferos salinos profundos. Su utilidad radica en el análisis de escenarios y su capacidad predictiva de los riesgos medioambientales. La BBN fue aplicada a un emplazamiento específico, Lopín, al sur de la cuenca del Ebro, una estructura identificada a priori como favorable para el almacenamiento geológico. El trabajo también incluye la conceptualización del modelo y su parametrización, identificando la estructura causal, a través del desarrollo de un diagrama de influencias y asignación de estados y probabilidades a cada variable del sistema (Hurtado *et al.*, 2014). Los datos provienen de diversas fuentes, como datos observados, ecuaciones probabilísticas, simulaciones y la elicitación estructurada de expertos, crucial en las primeras etapas de evaluación de sitios. El modelo BBN permite analizar escenarios para evaluar cambios en las probabilidades de resultados y determinar estados necesarios para resultados deseados. Este enfoque mejora la función predictiva al perturbar las variables de entrada según la información proporcionada por los estudios de caracterización del emplazamiento.

Abstract

This article presents the use of Bayesian Belief Networks (BBN) to assess environmental risk in the geological storage of CO₂ (Kaikkonen *et al.*, 2021) in the context of climate change. The BBN estimates health, safety, and environmental (HSE) risks from the leakage of injected CO₂ into deep saline aquifers. Its utility lies in scenario analysis and its predictive capacity for environmental risks. The BBN was applied to a specific site, Lopín, in the south of the Ebro basin, a structure identified a priori as favorable for geological storage. The work also encompasses the conceptualization of the model, its parameterization, and application to a specific site, identifying the causal structure through the development of an influence diagram and assigning states and probabilities to each variable in the system (Hurtado *et al.*, 2014). Data comes from various sources, including observed data, probabilistic equations, simulations, and structured expert elicitation, crucial in the early stages of site assessment. The BBN model allows for scenario analysis to assess changes in outcome probabilities and determine necessary states for desired outcomes. This approach enhances predictive function by perturbing input variables according to information provided by site characterization studies.

Referencias

- Kaikkonen, L., Parviainen, T., Rahikainen, M., Uusitalo, L. and Lehikoinen, A. (2021). Bayesian Networks in Environmental Risk Assessment: A Review. *Integrated Environmental Assessment and Management*, 17 (1): 62-78. <https://doi.org/10.1002/ieam.4332>
- Hurtado, A., Eguilior, S. and Recreo, F. (2014). Methodological development of a probabilistic model for CO₂ geological storage safety assessment. *International Journal of Energy and Environmental Engineering*, 5, 84. <https://doi.org/10.1007/s40095-014-0084-6>